

УДК 336.027

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

**THE INTERACTION OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION WITH INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS**

©Егорова А. А.

*Донецкий национальный университет экономики
и торговли им. М. Туган–Барановского
г. Донецк, Украина, egorova.fin13v@yandex.ru*

©Егорова А.

*Tugan–Baranovskiy Donetsk national university of economy and trade
Donetsk, Ukraine, egorova.fin13v@yandex.ru*

©Попова И. В.

*д-р. экон. наук
Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган–Барановского»
г. Донецк, Украина, irinapo@yandex.ua*

©Ропова I.

Ph.D.

*Tugan–Baranovskiy Donetsk national university of economy and trade
Donetsk, Ukraine, irinapo@yandex.ua*

Аннотация. На современном этапе общественного развития пределы действия международного права, характер международных организаций, а также их возможности играть активную роль в становлении международного сотрудничества являются действием объективных тенденций. Российская Федерация осуществляет взаимодействие с международными организациями посредством представителей Банка России. Ведущей организацией мирового взаимодействия в валютно-финансовой сфере выступает Международный валютный фонд (МВФ). Целью данного исследования является раскрытие взаимодействия российской банковской системы с международными экономическими организациями в современных условиях.

Abstract. At the present stage of social development limits of the international law, the nature of international organizations, as well as their ability to play an active role in the development of international co-operation, is the action of objective tendencies. The Russian Federation cooperates with international organizations through the representatives of the Bank of Russia. The world's leading organizations acts (IMF) International Monetary Fund in the interaction of monetary and financial sector. The aim of this study is to reveal the interaction of the Russian banking system with international economic organizations in modern conditions.

Ключевые слова: банковская система, банк, МВФ, финансовая политика, Банк России, международная экономическая организация, МБРР, ЕБРР.

Keywords: banking system, Bank, IMF, financial policy, the Bank of Russia, international economic organization, world Bank, EBRD.

В процессе усложнения отношений в сфере финансов и валюты, а также развития того или иного государства, мировые страны все чаще обращаются к созданию специализированных международных организаций. Некоторые из них занимаются осуществлением регулирования международных финансовых и валютно-кредитных отношений, другие, в свою очередь, являются форумом межправительственного обсуждения, а также выработки единого консенсуса и рекомендаций по финансово-кредитной и валютной политике. Остальные занимаются сбором информации, научно-исследовательских и статистических изданий по актуальным проблемам экономики. Иными словами, каждый финансовый институт наделяется определенными полномочиями, касающимися ведения тех или иных операций и включающих конкретный набор финансовых инструментов.

Российская Федерация, как и другие бывшие республики постсоветского пространства, а также страны Центральной и Восточной Европы, избрала для себя и своего развития путь формирования рыночной экономики и создания демократии. Наблюдается начало перехода от административно-командной, централизованной системы к экономике, которая основана на рыночных принципах. Государству приходится одновременно решать возникающие политические, социальные, экономические, национальные проблемы. Россия также столкнулась с массой сложных вопросов, касающихся социально-экономической области, без решения которых переход к хозяйству, основанному на рыночных принципах регулирования, является невозможным. К таким вопросам можно отнести формирование условий для появления самостоятельных экономических субъектов, создание эффективно функционирующей банковской структуры, системы ценообразования, налоговой системы, расширение законодательной базы хозяйственной деятельности, проведение структурных преобразований в экономике, а также достижение макроэкономической стабилизации.

В нынешних условиях экономика каждого государства поневоле оказывается под возрастающим влиянием экономик иных стран. Данная закономерность прослеживается в разнообразии связей, которые складываются на мировой арене между разными странами. На данный момент, отдельная страна практически не может функционировать в полной мере, не взаимодействуя с другими государствами. Экономические взаимосвязи между государствами не ограничиваются лишь внешней торговлей и товарообменом. Они также подразумевают движение капитала между странами, миграцию рабочей силы и научно-технический обмен.

Международные экономические организации — это, прежде всего, специфическая форма проявления и организации экономического сотрудничества между государствами. При этом необходимо отметить, что на современном этапе общественного развития пределы действия международного права, характер международных организаций, а также их возможности играть активную роль в становлении международного сотрудничества являются действием двух объективных тенденций.

Материал и методика

Актуальность темы обусловлена значительным влиянием экономических организаций на мировую экономику и, в частности, экономику России.

Данная тематика была освещена в трудах таких отечественных и зарубежных экономистов, таких, как Бабурина О. Н., Котёлкин С. В., Смыслов Д. В., Федякина Л. Н., Шапран В. С. и другие. Но тема взаимодействия Российской Федерации с международными организациями на сегодняшний день остается изученной не досконально.

Результаты и их обсуждение

Процесс интеграции России в мировую экономическую систему предусматривает ее синергизм с международными финансовыми и экономическими организациями, мировыми банками, целью которых выступает создание единого экономического пространства.

РФ осуществляет взаимодействие с международными организациями посредством представителей Банка России. Следует отметить, что к основным сферам сотрудничества

относят: предоставление и использование международных кредитов и займов; проведение межправительственных семинаров и заседаний для формирования определенных рекомендаций в области экономической и финансовой политики стран — участниц; сбор и аналитика финансовой информации; организация проведения научных исследований по актуальным вопросам [2].

Ведущей организацией мирового взаимодействия в валютно–финансовой сфере выступает Международный валютный фонд (МВФ). Россия выступает членом МВФ с 1992 года, и за время членства РФ привлекла средства Фонда на сумму около 15,6 млрд. СДР (искусственное платежное средство, эмитированное МВФ). Вскоре, погасив досрочно всю свою задолженность перед Фондом, РФ становится кредитором МВФ. Важно отметить, что после приобретения Россией статуса кредитора она также включена в План финансовых операций МВФ, тем самым предоставляя свои средства для финансовых операций Фонда.

Банк России, от лица РФ, осуществляет сотрудничество с МВФ в таких направлениях: представители органов власти Банка России выступают членами ежегодных заседаний; осуществляет оценку финансового состояния и показателей стабильности экономики по Программе оценки финансового сектора (FSAP) и др. [1].

Немаловажно, что Россия является участником Международного банка реконструкции и развития, главной целью которого является предоставление кредитов на конкретные цели развивающимся странам или частным организациям, после чего получатель обязан предоставлять Банку информацию о целевом использовании средств.

За годы членства РФ в МБРР общий объем кредитов насчитывает около 9 млрд. дол., из которых расходовано около 8 млрд. дол. Наибольший удельный вес привлечения средств Россией принадлежит сфере энергетики — 31%, транспорту — 20%, финансовому сектору — 13%, проектам по развитию городской инфраструктуры — 10%, здравоохранению и социальной защите — 9%, на сельское хозяйство приходится около 5%, на сферу образования и охрану окружающей среды, соответственно, по 3% [3].

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Российская федерация располагает 4,1% голосов и находится на седьмом месте в списке акционеров Банка. ЕБРР выступает крупнейшим инвестором в реальный сектор экономики России, и объем аккумулированных инвестиций составляет около 25 млрд. евро. Для оказания технической помощи в проектах был создан Счет технического сотрудничества (ТС) ЕБРР и РФ. По мнению Банка, создание данного счета выступает следствием того, что РФ переходит в категорию стран среднего уровня развития и перехода к рынку [4].

Взносы Российской Федерации в международные экономические организации составляют: в МВФ — 8 млрд. дол., в МБРР — 5,4 млрд. дол., перед ЕБРР — 0,8 млрд. дол. В то же время РФ имеет достаточно умеренное влияние на политику организаций, а именно: ЕБРР — 4%, МБРР — 3%, МВФ — 2,5%.

Кроме того, Банк России проводит работу по таким организациям, как «Группа восьми», Всемирная торговая организация, «Группа двадцати» и другие.

Выводы

Итак, сотрудничество Российской Федерации с международными финансовыми организациями позволит ускорить процесс экономических реформ благодаря полученным займам, а финансирование инвестиционных проектов будет способствовать развитию отдельных отраслей, секторов экономики, производств, требующих дополнительного привлечения капитала на пути к становлению рыночных отношений и достижению социально-экономической стабилизации.

Список литературы:

1. Бабурина О. Н. Финансовые институты управления новым мировым порядком // Финансы и кредит. 2008. №23. С. 63–70.

2. Котёлкин С. В. Международная финансовая система: Учебник. М.: Экономистъ, 2004. 541 с.
3. Шапран В. С. Международные финансово–кредитные организации // Банковское дело. 2009. №9. С. 58–61.
4. Школяр Н. Новая политика сотрудничества России с МФО: системный подход // Вопросы экономики. №2 2004.

References:

1. Baburin O. N. Financial institutions control the new world order // Finance and credit. 2008. No. 23. p. 63–70.
2. Kotelkin S. V. International financial system: Textbook. M.: Economist, 2004. 541 p.
3. Shapran V. S. The International financial–credit institutions // Banking. 2009. No. 9. pp. 58–61.
4. Scholar N. New policy of Russian cooperation with the IFIs: a systematic approach // Economic issues, 2004, no. 2.